

RISHTON KULOLCHILIK TERMINLARINING TEMATIK TASNIFI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7250154>

Mamatqulova Zilola Rejabaliyevna

Far DU mustaqil tadqiqotchisi,

Ashurova Feruza Muhammadyusupovna

Far DU akademil litseyi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek kulolchilik terminlarining tildagi o'rni, boyish manbalari, ularning tematik tasnifi misollar yordamida keltirilgan, etimologik qatlami tasnif etilgan va kulolchilik leksikasi uchun ham xos xususiyat sanalgan, ularning izohi yoritilib berilgan.

Tayanch so'z va iboralar: milliy leksika, so'z-terminlar, kasb-hunar leksikasi, gipergiponimik, partonimik, xolo-meronimik, semantik maydonning yadrosi, dominant, giperonim.

Har bir xalq o'zining ichki imkoniyatidan, kundalik turmush tarzidan, milliy an'analaridan va urf – odatlaridan, yashash sharoitlaridan kelib chiqqan holda ma'lum amaliy san'at bilan mashg'ul bo'ladi. Jumladan, o'zbek xalqi kulolchilik bilan asrlar davomida shug'llanib kelmokda. Kulolchilikka oid terminlar o'zbek kasb-hunar leksikasining bir qismiga aylanib qolgan. Bundan ko'rinadiki, kasb-hunar leksikasi milliylik belgisi ham bildirib, uni kishilarning mehnat faoliyati, kundalik mashg'uloti bilan bog'liq holda o'rganilishi maqsadga muvofiqdir. Kishilarning kasb faoliyati inson hayotining uzviy bir qismi bo'lgani uchun, urf-odatlar, qadriyat va an'analarini ham e'tiborga olgan holda o'rganish zarur.

Kasb-hunar leksikasi terminlar kabi tilning maxsus birliklari qatoridan o'rin oladi. Kasb-hunar leksikasi muayyan kasb-hunar doirasida qo'llanuvchi, unga daxldor maxsus birliklardir. Har bir tilda xalq hayoti, turmushi bilan bevosita aloqador kasbiy sohalarga oid so'zlar rang-barang bo'lib, qo'llanilishi jihatidan terminlarga nisbatan faol leksik qatlamlardan sanaladi. Terminologiyada so'zlarning terminlashishi va buning aksi, terminlarning determinlashishi yuzaga chiqadi. Kulolchilik leksikasi ham, terminlar ham maxsus leksika tarkibiga kiradi. Mazkur

leksika termin maqomida quyidagi xossalarga ega:

1. Kasb-hunar terminlari ham terminologik tizimga kiradi va uning komponenti hisoblanadi. Terminologik tizim ichida kasb-hunar terminlari jins-tur

(giper-giponimik) va butun-bo'lak (partonimik, xolo-meronimik) munosabatda bo'ladi:

a) muayyan turlarga nisbatan umumiy ma'noni ifodalovchi va semantik maydonning yadrosi (markazi)da keluvchi bosh so'zga, *dominantaga* nisbatan *giperonim* atamasi ishlatiladi. Bu so'z jinsni bildiradi. Masalan, kulolchilikda ishlatiladigan narsa-qurol nomlari umuman jinsni bildirsa, ishlatiladigan har bir narsa (kosa, piyola, lagan, ko'za) uning turini bildiradi. Bu holatda ikkilamchi jins-tur munosabatini ko'rishimiz mumkin. Masalan, kulolchilikda ishlatiladigan narsa-qurolning bir turi hisoblansa, kulolchilikda ishlatiladigan turli ko'za (qo'shquloqcha (Toshkent), xurmacha(Toshkent), ko'kanak (Rishton), chapiya (Rishton), suv ko'za (Rishton), balbala) nisbatan jinsni bildiradi. SHu sohada : *tovoq* giperonimi o'z ichida *charx tovoq* (Rishton), *tovoqi langari* (Samarqand), *naqshin tovoq* (G'ijduvon), *la'li tovoq* (Samarqand), *chuqur tovoq* (Rishton), *miyona tovoq* (G'ijduvon), *ma'raka tovoq*, *langari tovoq*, *to'y tovoq*, *nim tovoq*, *xarchagi tovoq*, *bosh tovoq*, *la'li tovoq* kabi giponimlarni birlashtirib keladi. Kulolchilikda naqsh terminlari giperonim, *chinnimuhr*, *shamdoni xashtagi*, *yalpizgul*, *oftobi*, *pirpirak*, *to'pmunchoq*, *girdobi parra*, *palakgul*, *shabaki*, *chig'iriy*, *davrai xurshid*, *hashti havzagi*, *chormag'iz*, *qora ilon*, *mori siyoh* kabilar esa geponim bo'ladi;

b) butun-bo'lak (partonimik, xolo-meronimik) munosabat. Masalan, kulolchilik sohasida *choynak* butun nomi sifatida *qopqoq*, *tumshuq*, *sop* kabi bo'lak nomlarini bildiruvchi birliklar bilan partonimik munosabatga kirishadi. Yoki, *charxi* butun nom sifatida *charx g'ildirak*, *kichik g'ildirak*, *katta g'ildirak*, *o'q*, *yog'och o'q* kabi bo'lak nomlarini bildiruvchi birliklar bilan partonimik munosabatga kirishadi. Partonimiyaning giper-giponimiyadan farqi shundaki, giponimiyada maydonning bir uzvi (a'zosi) boshqalarga nisbatan qarama-qarshi qo'yilib, ular o'rtasidagi ma'no munosabatlari aniqlansa, partonimiyada alohida olingan uzv (a'zo)ning uni tashkil qilayotgan ichki a'zolari bilan munosabati masalasi o'rtaga tashlanadi.

2. Tuzilishi jihatidan boshqa terminlarga o'xshab sodda, qo'shma va murakkab (lingvoterminologik, ya'ni so'z birikmalariga teng bo'lgan terminlar) bo'ladi. Masalan, a) sodda so'zlar: *kasacha*, *xum*, *kulol*, *kosib*, *tovoq*, *sopol*, *loy*, *gil*, *chinni*, *ko'za*, *ko'zacha*, *lagan*, *nog'ara*, *tuvak*, *keramika*, *koshin*, *koshinkor*, *ko'zagir*, *tandirchi* ; b) qo'shma so'zlar: *anorgul*, *bodomgul*, *qalampirgul*, *gulxayri*, *gulqo'chqaroq*, *qo'shbat*, *uchbat*, *to'rtbat*, *jibilajibon*, *chumchuqqanot*, *qarg'atirnoq*, *gilosbarg*; s) birikmali terminlar: *to'rsimon naqsh*, *rombsimon naqsh*, *uchburchakli shakl*, *uchburchak naqsh*, *doirasimon shakl*, *doirasimon*

naqsh, zanjirsimon naqsh, zanjirsimon shakl, nuqtali naqsh, kvadratchali qora naqsh, kvadratchali oq naqsh, egri chiziq, to'g'ri chiziq, doirachali naqsh.

3. Tarkibida boshqa tildan kirgan so'zlar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, kulolchilik sohasida fors-tojikcha: bandi rumi, bargi gajak, davra, davrai xurshid, dandana, daraxti xurmo, doira, du gajagi marg'ula, du egri xat, dumi baliq zanjirai taroq, zanjirai chashma, zarpoqa; arabcha: anqo, bayt, kabira, kosib, musavvada, marg'ula, munabbat, muraqqa', obida, tavq, tarh, sharifa, hal, naqsh, naqshi chin, naqqosh, naqqoshi chin, sabbog' (bo'yoqchi); Arab-forscha terminlari kulolchilik terminologiyasida ikki tarkibli terminlar ham uchraydi. Bu kabi terminlar o'zga tillarda yasalgan va shu holda o'zbek tiliga ko'chgan. Soha terminologiyasidagi bunday terminlar arab-forscha terminlardan iboratdir. Ularga quyidagilarni kiritish mumkin: naqshband, naqshbandlig', naqshbin, naqshgir, naqshpayvand (naqqosh), naqshsoz, raqamkor (chizilgan), axzarvash (yashil top), axzargun, juradon (suv idish), la'lgun (qizil), la'lfom, sahargun (oq rang), shafaqvash (shafaqday qizil), shafaqgun, hirfavar (hunarmand).¹

Boshqa tillardan o'zlashgan atamalar kulolchilik leksikasida boshqa xorijiy tillardan o'zlashgan so'zlar salmoq jihatdan eng oxirgi o'rinda turadi. SHuning uchun ham rus va boshqa xorijiy tillardan o'zlashgan birliklarni umumiy holda keltirish bilan chegaralanamiz: keramika (grek.), farfor, cherepitsya, alfresco, inkrustatsiya (rus), koler, kompozitsiya, kapital, medalyon (lot.), kompanovka, masshtab, maket, material, ornament, palmetta, ritm, ruta, stilizatsiya, seluet, simmetriya, skalpel, smalta, friz, fayans (ital.), abraziv (lot.), guash (ital.), gurunt (nemis.), avtoportret (fran.), alizarin (fr.), amalgama (lot.), amfora (lot.), antratsit (yunon.) va boshqalar.

4. Kasb-hunar terminlarining yasalishida affiksatsiya faol usuldir. Umum o'zbek tili doirasida mavjud bo'lgan so'z yasovchi qo'shimchalarning aksariyati ushbu leksika so'z va atamalarini yasashda qatnashadi. Bu qo'shimchalarning eng muhimlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: -chi, -gir, -xona, -kash, -kor, -don, -lik, -chilik, -li, -simon, -soz, -furush, -shunos, -paz, -xo'r, -boz va boshqalar. Bu qo'shimchalar vositasida kulolchilik leksikasiga oid turli so'z va terminlar yasalishini kuzatamiz. Masalan: -chi affiksi faoliyatning ma'lum sohasiga mansub shaxsni bildirish bilan birga shu kasb bilan shug'ullanganlikni ham bildiradi. buyoq+chi, naqsh+chi, rasm+chi, tandir+chi, xumdon+chi, charx+chi, haykal+chi, chega+chi kabi; dastgoh+soz, chinni+soz, charx+soz kabi.

Ayrim tilshunoslar kasb-hunar leksikasiga oid birliklarning kasb-hunar bilan bog'liq o'tmish predmetlari va hodisalarini anglatishi haqida fikr bildirishadi.

¹. Навоий асарлари лугати. Тузувчилар: Шамсиев П., Иброхимов С. – Тошкент: Фан, 1978.

Xususan, S. Usmonov kasb-hunar leksikasiga quyidagicha tavsif beradi: “Kasb-hunar leksikasi hozirgi turmushda ishlab chiqarishning asosiy yoʻnalishi, turi boʻlgan predmetlarni emas, balki unutilib ketgan yoki unutilib borayotgan oʻtmishning tarqoq va kuchsiz, hozirgi sanoat imkoniyatlari oldida qoloq boʻlgan ishlab chiqarish qurollari, ishlab chiqarish jarayonlari nomlaridan iboratdir”². Fikrimizcha, kasb-hunar leksikasi allaqachon tarixiy soʻzlar qatoriga kirgan yoki unutilib borayotgan soʻzlar emas, ular rivojlanayotgan, yangilanayotgan, zamon talabiga mos ishlab chiqarish terminlaridir.

Xulosa qilib aytganda, termin va kasb-hunar leksikasi integral belgilari bilan bir umumiylikka birlashsa, diferensial belgilari bilan alohida xususiyliklarni tashkil qiladi. Maʼlum ilm-fan sohasi, kasb-hunar doirasida monosemiklikka intilish tendensiyasiga ega, ilmiy yoki ishlab chiqarish sohasida predmet, hodisani aniq ifodalash uchun xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. —T: “Oʻzbekiston”, 2016.
3. Abdullaev F. Oʻzbek tili leksikasining baʼzi bir masalalariga doir. Toʻplam. 1-kitob. - T., 1949.
4. Shoabdurahmonov Sh.Oʻzbek adabiy tili va xalq shevalari—Toshkent, 1962. – B.325.
5. Sobirov S. Oʻzbek tilining sistemamalar sistemasi tamoyillari asosida tadqiq etish. –Toshkent: Maʼnaviyat, 2004. –B. 27-28.
6. Oʻzbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1981. – B.32.
7. Bulatov S, Tursunaliev N. Kulolchilik sanʼati. –Toshkent, 2002.
8. Ibrohimov S. Fargona shevalarining kasb-xunar leksikasi. -Toshkent, 1959. 20.
9. Usmanov S. Oʻzbek tili terminologiyasining baʼzi masalalari Toshkent, Oʻqituvchi, 1964

². Усмонов С.”Узбек тили терминологиясининг баъзи масалалари. Тошкент, Ўқитувчи , 1964 – Б.16